

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ

1. Αίγες Bravia υπό εκτατική βόσκηση στην κοινή γη Alvadia (Serra do Alvão), στο πλαίσιο δασολιβαδικής κτηνοτροφίας υπό τη διαχείριση των κοινοτήτων
2. Βόσκηση προβάτων υπό σύστημα *compartucium* σε ιδιωτικά αγροτεμάχια υπό αγρανάπαυση εντός ενός παραδοσιακού γεωργικού μωσαϊκού
3. Εκταμένη βόσκηση προβάτων Churra Galega Bragançana Preta σε μεσογειακούς θαμνώνες στο φυσικό πάρκο Montesinho
4. Αίγες Preta de Montesinho υπό εκτατική βόσκηση σε αυτοφυείς θαμνώνες στο φυσικό πάρκο Montesinho

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Δασολιβαδικά συστήματα: παραδοσιακές αγροδασικές λύσεις για τις σημερινές προκλήσεις

Τα δασολιβαδικά συστήματα είναι το κλειδί για τη διαχείριση περιθωριακών και ορεινών τοπίων. Στην Πορτογαλία, τα ορεινά δασολιβαδικά συστήματα έχουν τις ρίζες τους σε *baldeios* (κοινές εκτάσεις) που χρησιμοποιούνται συλλογικά για γενιές. Οι δημοτικές εκτάσεις —που αποτελούνται από δασικές εκτάσεις, λόχμες και ποώδεις βοσκότοπους— είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των τοπικών φυλών αιγοπροβάτων, προσαρμοσμένων στις αντίξοες φυσιογραφικές και κλιματικές συνθήκες. Αυτές οι ράτσες είναι το αποτέλεσμα αιώνων συλλογικής χρήσης γης, που διαμορφώθηκε από την κοινή γνώση και τις εποχιακές μετακινήσεις κοπαδιών. Αυτό το σύστημα βόσκης πραγματοποιείται συχνά μέσω συμπαγών ρυθμίσεων - άτυπη πρόσβαση σε μικρά ιδιωτικά οικόπεδα, όπως οπωρώνες ή αγρανάπαυση. Αν και είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούν, ειδικά όπου η γη είναι κατακερματισμένη, εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη βόσκηση και τη χρήση του τοπίου. Η αναγνώριση αυτών των συστημάτων είναι στρατηγική. Παρέχουν πρακτικά μοντέλα για τη χρήση γης που διαφορετικά θα εγκαταλειφθεί, διατηρώντας παράλληλα την αγροβιοποικιλότητα και την πολιτιστική συνέχεια σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Βόσκηση με βάση την κοινότητα: νομικά πλαίσια για την τοπική αγροδασοκομική πρακτική.

Πριν από το 1976, τα *baldeios* διοικούταν από το κράτος, περιορίζοντας τη δυνατότητα των τοπικών κοινοτήτων να διοικούν και να χρησιμοποιούν αυτόνομα αυτά τα λιβάδια. Η αναθεώρηση του νόμου σηματοδότησε μια αποφασιστική αλλαγή, επιστρέφοντας την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της κοινής γης στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό έδωσε νέα ώθηση στα δασολιβαδικά συστήματα που αντανάκλασαν τις τοπικές ανάγκες και τις παραδοσιακές πρακτικές. Παράλληλα με τους επίσημους μηχανισμούς, οι άτυπες ρυθμίσεις για την εθιμική βόσκηση σε ιδιωτικές αγρανάπαυσεις - γνωστές ως *compartucium* - συνεχίζουν επίσης να λειτουργούν, βασιζόμενες στην εμπιστοσύνη και τον συντονισμό μεταξύ κτηνοτρόφων και ιδιοκτητών γης. Και στις δύο περιπτώσεις, η διαχείριση της πίεσης βόσκησης, της περιστροφής και της πρόσβασης είναι απαραίτητη, ειδικά σε όλο και πιο κατακερματισμένα τοπία. Η ανθεκτικότητα αυτών των συστημάτων εξαρτάται από τη συνεργασία, την κοινή ευθύνη και τη βαθιά ριζωμένη τοπική γνώση.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις-κλειδιά: Commons, Λιβάδια, Πρόσβαση στη γη, Συνήθης χρήση, Ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Στρατηγικά οφέλη για τη γη, τους ανθρώπους και το ζωικό κεφάλαιο.

Η δασοκτηνοτροφία με βάση το *Baldios and Comprasuum* είναι ένα οικονομικά αποδοτικό και προσαρμόσιμο μοντέλο διαχείρισης γης για ορεινές και περιθωριακές περιοχές. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι η ικανότητα να διατηρεί ενεργή τη χρήση γης χωρίς υψηλά επίπεδα επενδύσεων. Το *Baldios* επιτρέπει στις κοινότητες να διαχειρίζονται συλλογικά μεγάλες εκτάσεις γης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρούν συστήματα βόσκησης που μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ελέγχουν την χωροκατακτητική βλάστηση και διατηρούν το έδαφος και τη βιοποικιλότητα. Αυτές οι περιοχές είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για τη διατήρηση αυτόχθονων φυλών όπως οι κασίκες και τα πρόβατα, οι οποίες είναι καλά προσαρμοσμένες σε απότομα εδάφη χαμηλής παραγωγικότητας.

Μέσω της παραδοσιακής πρακτικής του *comprasuum*, ακόμη και μικρά ή κατακερματισμένα αγροτεμάχια μπορούν να ενσωματωθούν σε παραγωγική χρήση, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη εκμετάλλευση των κατά τα άλλα υποχρησιμοποιούμενων εκτάσεων. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα αυτών των ορεινών δασολιβαδικών συστημάτων σε κοινόχρηστες εκτάσεις και σε περιοχές που διαχειρίζονται σύμφωνα με την παράδοση του *comprasuum* είναι η αυξημένη πρόσβαση στη γη. Αυτά τα συστήματα ανοίγουν ευκαιρίες για νέους ή ακτήμονες αγρότες να ξεκινήσουν την κτηνοτροφική παραγωγή χρησιμοποιώντας κοινοτική ή αγρανάπαυση μέσω άτυπων ρυθμίσεων, ξεπερνώντας τα οικονομικά και νομικά εμπόδια της ιδιοκτησίας γης. Αυτό συμβάλλει στην αναζωογόνηση των αγροτικών οικονομιών και στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Ειδικότερα, τα συστήματα *comprasuum* επιτρέπουν τη χρήση διάσπαρτων μικρών αγροτεμαχίων - συχνά λιγότερο από 0,2 εκτάρια - που διαφορετικά είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν. Όταν ενσωματώνονται σε εποχιακούς κύκλους βόσκησης, επεκτείνουν τη διαθεσιμότητα βοσκοτόπων και βελτιώνουν την κινητικότητα των κοπαδιών.

Για τους ιδιοκτήτες γης, η διατήρηση της εποχιακής χρήσης της γης διατηρεί τη σύνδεσή τους με το ακίνητο, κάτι που είναι απαραίτητο σε περιοχές όπου η κτηματογράφηση είναι άτυπη ή ελλιπής. Η συνεχής χρήση βοηθά στην προστασία των αξιώσεων ιδιοκτησίας και στη διατήρηση της κοινωνικής μνήμης που σχετίζεται με τα όρια της γης. Και τα δύο συστήματα βασίζονται στην τοπική συνεργασία και την παραδοσιακή γνώση, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις που συχνά παραβλέπονται από τις επίσημες πολιτικές. Η στήριξή τους ενισχύει την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών, διασφαλίζει την πολιτιστική και οικολογική συνέχεια και καθιστά τις δημόσιες επενδύσεις πιο αποδοτικές στοχεύοντας σε συστήματα που ήδη λειτουργούν. Τέλος, αυτά τα κοινά συστήματα βόσκησης αντιπροσωπεύουν έναν αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές όπου η εντατική γεωργία δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε επιθυμητή.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- **Ενισχύει τα άτυπα δικαιώματα γης μέσω της συνεχούς εθιμικής χρήσης.**
- **Ενσωματώνει μικρά, διάσπαρτα αγροτεμάχια σε λειτουργικά συστήματα βόσκησης.**
- **Διατηρεί τις αυτόχθονες φυλές και αποτρέπει την εγκατάλειψη της γης σε ευαίσθητες περιοχές**

Πρόβατα που βόσκουν κάτω από ένα σύστημα *comprasuum* σε παραδοσιακούς καστανιές

JOSÉ CASTRO

Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Μπραγκάνσα, Πανεπιστημιούπολη Σάντα Απολονία, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.